

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК НЕОПРАВДАНОЕ ОТРИЦАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВА

Комилжонов Сардорбек Бунёд угли

Студент 203 группы по направлению

"Юридическая служба" юридического техникума Наманганской области

Республика Узбекистан согласно Конституции является демократическим, а также правовым государством. Данный термин означает, что основными категориями в Республике являются право и закон, а также уважение прав и свобод граждан, защита и гарантирование которых обеспечивает государство.

Это утверждение показывает то, что в Узбекистане главное место занимает законодательство и законность, которые формируют права и свободы граждан, а также что их защита является главной задачей законодательства. В числе явлений, подрывающих, затрудняющих работоспособность права и законов в нашей стране является правовой нигилизм. Можно сказать, что сейчас эта проблема приобрела всемирную огласку и известность,

Нигилизм (от латинского слова «nihil» — ничего, ничто) — это негативное отношение субъекта к определённым ценностям, идеалам, отдельным, а иногда и всем, сторонам жизни человека. Из этого следует, что правовой нигилизм — это именно отрицательно отношение субъекта к праву. Можно выделить целый ряд форм выражения право вого нигилизма:

1) Осознанное и умышленное нарушение законов, и подзаконных актов (преступление).

2) Массовое неисполнение и нарушение правовых норм.

3) Пропаганда в обществе псевдоправовой литературы и отрицательно настроенных идей: возникновение теорий и идей, оправдывающих противоправное поведение человека, запрещенное законодательством;

4) «Противостояние законов»: создание законов и подзаконных актов органами государственной власти различных ветвей власти, которые противоречат и исключают действующее законодательство; конфликт между законодательством федерального уровня и законодательством субъектов;

5) Массовые нарушения прав и свобод человека и гражданина.

6) Понижение авторитета судебных и правоохранительных органов.

Правовой нигилизм-это явление, поэтому для него характерен ряд признаков:

1) Широкое распространение и массовость.

2) Бесконтрольность.

3) Вариативность форм его проявления.

- 4) Дополнение другими видами нигилизма (в частности, религиозным, нравственным и др.).
- 5) Соединение нигилизма с иными антиправовыми явлениями.
- 6) Распространение правового нигилизма при помощи средств массовой информации.

Существует мнение, что правовой нигилизм появился и развивается в государстве из-за правовой некомпетентности, правового незнания ее граждан. Часто субъекты правоотношения даже не знают о своих правах и обязанностях, не говоря уже о мониторинге изменений законодательства. Это, в свою очередь, является причиной увеличения роста преступлений и иных правонарушений. Так же известен факт, что определенный процент граждан руководствуется не правом в своем поведении, а нормами морали и нормами религиозными.

Правовой нигилизм на сегодня проявляется в нарушении и не исполнении самых «простых и обычных» правовых норм, включающих правила дорожного движения, правила поведения в общественных местах, нарушение комендантского часа, невыплата налогов, девиантное поведение в обществе и т. д.

Для преодоления такого явления, как правовой нигилизм, необходимо мотивировать граждан к стремлению повышения уровня правовой культуры общества и личности. Необходимо регулярно проводить профилактику преступлений и иных правонарушений, проводить просветительскую и агитационную работу среди граждан и особенно проблемных групп.

В данной деятельности необходимо использовать все возможные средства: СМИ, литература, школы, высшие учебные заведения и даже церковь. Правовое воспитание должно выйти на первый план среди задач школ, ВУЗов и т. д. Таким образом, право как социальный регулятор и часть правовой культуры может преодолеть правовые нигилистические тенденции среди молодежи, что позволит, наконец, сформировать правовое государство.

Правовой нигилизм является многосторонней проблемой современного общества и государства в целом.

Поэтому для борьбы с ним необходимо использовать всевозможные способы и меры, основой которых должны быть гарантии государства по защите прав и свобод его граждан, а также по поддержке режима законности.

При отсутствии спроса на право когда люди заняты бытовыми проблемами, и до правовой справедливости им нет дела, а в верховенстве права заинтересовано лишь активное меньшинство, в позитивных сдвигах права речь идти не может.

Установить верховенство закона невозможно без мощной гражданской инициативы. Люди, а не государство должны формировать спрос на право в стране.

По словам профессора права и политологии университета Висконсин-Мэдисон Кэтрин Хэндли, правовой нигилизм общества происходит из-за того, что людей не слушают наверху и принимают сложные для понимания и применения законы. «Законы должны быть такими, чтоб их можно было использовать без инструкций и подзаконных актов, легко и просто», – отметила она.

Право содержит методы в необходимых случаях принудительного воздействия, однако в гражданском обществе они используются лишь для защиты законных прав и интересов всех субъектов права. Естественно, в связи с этим в обществе оно не должно восприниматься как средство всеобщей репрессии или обеспечение интересов какой-либо одной группы лиц. С учетом этих обстоятельств должен осуществляться весь комплекс правотворческих процедур и особенно правореализующая деятельность в любых ее формах. Ведь традиционно у широких слоев населения суждение о законах, их полезности, необходимости, эффективности чаще всего складывается в связи с оценкой их реализации властными структурами государства и прежде всего правоохранительными органами.

Говоря о проявлениях недооценки роли права, нельзя не обратить внимание и на другую крайность, которая заметна в обществе, а именно переоценку его силы. Она проявляется в том, что некоторая часть людей связывает решение определенных проблем только с принятием соответствующих законов. Им представляется, что достаточно принять закон и проблема автоматически будет разрешена. Это глубокое заблуждение свидетельствует о неразвитости правосознания, и жизненная практика его много раз опровергала. Однако оно тем не менее способно посеять разочарование, сомнение относительно регулятивных способностей права, его ценности и др.

Также противоречивость законов и даже их взаимоисключение является одной из главных причин правового нигилизма, опасной прежде того тем, что ведет к нарушению целостности и единства правового пространства и целостности государства.

Огромное количество подзаконных актов и противоречия в правовом регулировании одних и тех же вопросов создают неразбериху. Нормативные правовые акты в Республике Узбекистан огромное количество.

В таком количестве нормативно-правовых актов необычайно сложно ориентироваться, даже если все эти акты будут полностью соответствовать друг другу. И даже в этом случае обычный гражданин не сумеет самостоятельно ориентироваться и найти окончательное решение своей проблеме. Что же тогда говорить о возможности правомерного поведения и уважения к закону.

Правовое государство может существовать и успешно развиваться лишь в обществе, где есть согласие граждан относительно общих принципов его устройства, где закон стоит на первом месте и служит интересам народа. Люди перестают верить в право из-за того, что оно не защищает их интересы, они перестают видеть в нем свою опору. В любом случае закон отодвигается в сторону.

Правовые знания и культура нужны сегодня любому человеку независимо от его профессиональной принадлежности, поскольку, живя в обществе, он неизбежно должен взаимодействовать с другими людьми и государством.

Использованная литература:

1. Лукьяненко Ю.В. Правовой нигилизм как одна из причин антиобщественного поведения. Научная статья в журнале «Территория науки», 2014 г. №6.
2. Большая юридическая энциклопедия
3. Абражеева, Д. В. Правовой нигилизм как социальная проблема современного российского общества / Д. В. Абражеева, А. А. Музыкин. — Текст : непосредственный // Актуальные вопросы юридических наук : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.
4. <https://moluch.ru/conf/law/archive/226/>
5. <https://conf.hse.ru/2015/>

